

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 79–85

DYSLIPIDÉMIA U PACIENTOV S PRIMÁRNOU BILIÁRNOU CHOLANGOITÍDOU DYSGLIPIDAEMIA IN PATIENTS WITH PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS

Hostačná Lenka^{1,2}, Ďurovcová Eva¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

²Oddelenie klinickej biochémie, Medirex, a.s., Košice

loravcov@gmail.com

SÚHRN

Poškodenie pečene z rôznych príčin sa môže prejavovať aj formou sekundárnych dyslipidémii. U pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou (PBC) sa stretávame s významnou hypercholesterolémiou, ktorá je podmienená prítomnosťou abnormálnej lipoproteínovej častice – lipoproteínu X. Na rozdiel od LDL častíc neobsahuje vo svojej molekule apoB, a preto nepodlieha hepatálnemu klírensu prostredníctvom LDL receptorov a neinhibuje kľúčový enzým syntézy cholesterolu – *3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reductázu*. Lipoproteín X má pravdepodobne antiaterogénne vlastnosti, výskyt kardiovaskulárnych príhod u pacientov s PBC nie je podľa väčšiny štúdií zvýšený. Na progresiu ochorenia PBC má pravdepodobne vplyv súčasný výskyt metabolického syndrómu.

Kľúčové slová: primárna biliárna cholangitída; cholestáza; lipoproteín X; hypercholesterolémia; kardiovaskulárne riziko

ABSTRACT

Different forms of hepatopathies can cause secondary dyslipidaemias. Significant hypercholesterolaemia can be seen in patients with cholestatic liver diseases, such as primary biliary cholangitis (PBC), and is attributed to the presence of abnormal lipoprotein particle – li-

poprotein X. Lipoprotein X does not contain apoprotein B, which is typical for LDL particles. Due to the absence of apoprotein B, it is not taken up by hepatocytes by LDL receptors, and it does not inhibit the function of the rate-limiting enzyme of synthesis of cholesterol, hydroxymethylglutaryl-CoA-reductase. It has been described that lipoprotein X may have an antiatherogenic effect, the vast majority of the studies have not shown an increased cardiovascular risk in patients with PBC. Metabolic syndrome can also have an impact on the progression of PBC.

Keywords: primary biliary cholangitis; cholestasis; lipoprotein X; hypercholesterolaemia; cardiovascular risk.

ÚVOD

Primárna biliárna cholangitída (PBC) predstavuje chronické autoimunitné ochorenie pečene, ktoré sa vyznačuje cholestázou trvajúcou dlhšie ako 6 mesiacov. V patogenéze PBC sa uplatňujú environmentálne faktory spolu s imunogenetickými a epigenetickými rizikovými faktormi, ktoré vedú k chronickému imunitou sprostredkovanému postihnutiu žlčovýchodov s následnou cholestázou, duktopéniou a progresívnou biliárnou fibrózou.

Typickým znakom cholestatických ochorení pečene je hypercholesterolémia, s ktorou sa stretávame aj u pa-

cientov s PBC. Štúdie zaoberajúce sa prípadným zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom u pacientov s PBC prinášajú doposiaľ protichodné výsledky.

Primárna biliárna cholangitída – charakteristika ochorenia

Primárna biliárna cholangitída predstavuje chronické a progresívne cholestatické autoimunitné ochorenie (M e l e a kol., 2022). K rozvoju PBC, podobne ako aj u iných autoimunitných ochorení, dochádza u geneticky predisponovaného jedinca vplyvom faktorov vonkajšieho prostredia. Z environmentálnych faktorov boli popísané fajčenie, abúzus drog, mikrobióm, ako aj chemické xenobiotiká. Medzi ďalšie rizikové faktory patria súčasný výskyt iných autoimunitných ochorení, opakované urogenitálne infekcie, toxická a chemická expozícia napr. voči lakom na nechty a farbám na vlasy (H u a n g, 2016). Genetická podstata ochorenia zatiaľ nebola jednoznačne identifikovaná, ale podporuje ju zvýšený výskyt ochorenia popísaný v niektorých rodinách s postihnutím matky a dcéry, ako aj prítomnosť antigénov HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DR4, výskyt ktorých je typický aj pre iné autoimunitné ochorenia. Podstatnú úlohu v patogenéze ochorenia zohráva patologická odpoveď cytotoxických T-lymfocytov, ktorá vedie k poškodeniu vnútropečeňových, prevažne interlobulárnych a septálnych žlčovýchodov (F e j f a r a kol., 2018).

Incidencia a prevalencia ochorenia majú stúpajúci charakter, najvyššie sú v Severnej Amerike. Odhadovaná incidencia PBC je 0,23–5,31/100 000 za rok, prevalencia 1,91–40,2/100 000 (Y o u a kol., 2021). Údaje o incidencii a prevalencii ochorenia v Slovenskej republike nie sú k dispozícii. Celosvetovo toto ochorenie postihuje 1 z 1000 žien vo veku nad 40 rokov (European Association for the Study of the Liver, 2017). Epidemiologické štúdie taktiež poukázali na zvyšujúci sa vek v čase stanovenia diagnózy, ako aj na nárast počtu asymptomatických pacientov v čase stanovenia diagnózy (F l o r e a n i a kol., 2017).

Diagnóza PBC by mala byť zvažovaná u všetkých pacientov s pretrvávajúcimi cholestatickými markermi pri vyšetrení pečeňových testov alebo so symptómami, akými sú pruritus a únava (European Association for the Study of the Liver, 2017). Približne 50 % pacientov je v čase stanovenia diagnózy asymptomatických. Medzi ďalšie typické klinické príznaky PBC patrí aj celková slabosť, denná spavosť, strata hmotnosti, sicca syndróm, xantelazmy a xantómy, ikterus, kožné hyperpigmentácie, abdominálny dyskom-

fort, hepatosplenomegália, cholelitiáza, malabsorpčný syndróm a extrahepatálne manifestácie autoimunitných ochorení. V pokročilých štádiách môžu byť prítomné deficity v tuku rozpustných vitamínov. Vážnu komplikáciu predstavuje aj metabolická kostná choroba prejavujúca sa ako osteoporóza, zriedkavejšie ako osteomalácia, či vznik hepatocelulárneho karcinómu (H u a n g, 2016).

Laboratórne známky primárnej biliárnej cholangitídy

Pri základnom laboratórnom vyšetrení dominuje rôzny stupeň cholestázy; hlavným znakom je zvýšenie aktivity alkalickéj fosfatázy (ALP) v sére, väčšinou spolu so zvýšením aktivity gamaglutamyltransferázy (GGT) (Fejfar a kol., 2018). Stupeň hepatocelulárneho poškodenia až nekrózy, najmä pri súčasnom zvýšení imunoglobulínu G v dôsledku parenchýmového zápalu, odráža zvýšená aktivita aspartátaminotransferázy (AST) a alanínaminotransferázy (ALT). Pomer AST/ALT > 1 môže byť známkou pečenej fibrózy (European Association for the Study of the Liver, 2017). Pomerne častým, aj keď nešpecifickým nálezom, je polyklonové zvýšenie imunoglobulínu M (F e j f a r a kol., 2018). V prípade zvýšenej aktivity aminotransferáz je potrebné vylúčiť prekryvný syndróm s autoimunitnou hepatitídou.

V pokročilejších štádiách ochorenia býva zvýšený bilirubín v sére, pokles albumínu a trombocytov a predĺženie PT. Hyperbilirubinémia je dôsledkom intrahepatálnej cholestázy, preto je prevažná časť celkového bilirubínu tvorená jeho konjugovanou frakciou. V pokročilejších štádiách ochorenia môže byť hyperbilirubinémia dôsledkom nielen žlčového refluxu, ale aj zvýšenej hemolýzy, ktorú podporuje nadbytok žlčových kyselín v sére. Žlčové kyseliny sú schopné rozpúšťať lipidové zložky cytoplazmatických membrán nielen erytrocytov, ale aj ostatných krvných buniek. V tomto prípade sa na hyperbilirubinémii podieľajú obe frakcie bilirubínu. Konjugovaný bilirubín možno dokázať aj v moči pacientov s PBC.

Sérové koncentrácie žlčových kyselín sú zvýšené už v asymptomatickom štádiu PBC pred nástupom pruritu. U pacientov s PBC sú v sére prítomné v značnom množstve všetky frakcie konjugovaných žlčových kyselín, nekonjugované žlčové kyseliny sa vyskytujú zriedkavo (R e s h e t n y a k, 2015).

Vyšetrenie	Nález	Podozrenie	Diagnóza	Prognóza	Poznámka
ALP	↑	•	•	•	hodnoty sa zvyšujú s progresiou ochorenia
AST / ALT	↑	•		•	možný prekryvný syndróm a AIH
GMT	↑	•			odzrkadľuje cholestázu
IgM	↑	•			zvýšené hodnoty asociované s ochorením
AMA (>1/40)	+		•		diagnostické kritérium prítomné u > 90 % pacientov
špecifické ANA	+		•		pozitívita u 30 % pacientov
anti-gp210	+		•	•	
anti-sp100	+		•		
anti-centromérové	+			•	asociované s fenotypom portálnej hypertenzie
bilirubín	↑			•	zvýšenie v pokročilejších štádiách, často v štádiu cirhózy
trombocyty	↓			•	svedčí pre cirhózu pečene
INR	↑			•	svedčí pre cirhózu pečene
albumín	↓			•	svedčí pre cirhózu pečene

Tab. 1: Využitie laboratórných vyšetrení u primárnej biliárnej cholangitídy (upravené podľa European Association for the Study of the Liver, 2017)

Vyšetrenie autoprotílátok proti pečevému tkanivu je nevyhnutnou súčasťou diferenciálnej diagnostiky chronických ochorení pečene. Pri podozrení na PBC je základným a vysoko senzitivným a špecifickým vyšetrením (senzitivita $\geq 90\%$, špecifita $\geq 95\%$) stanovenie antimitochondriálnych protílátok (AMA) namierených proti E2 podjednotke pyruvátdehydrogenázového komplexu (PDC-E2). U zhruba 30 % pacientov s PBC je možné dokázať aj pozitívitu anti-nukleárných protílátok (ANA) s nízkou senzitivitou, avšak špecifita u podtypov anti-sp100 a anti-gp210 je vysoká ($> 95\%$). Stanovenie týchto protílátok má významnú úlohu v diagnostike ochorenia u pacientov s negatívnymi AMA (F e j f a r a kol., 2018). Výskyt klinických a laboratórných známk v jednotlivých štádiách PBC ilustruje obrázok 1.

Obr. 1: Schematické znázornenie klinických, biochemických, imunologických a histologických známk primárnej biliárnej cholangitídy (prevzaté a upravené podľa Reshetnyak, 2015)

Diagnostické kritériá primárnej biliárnej cholangitídy

Na stanovenie diagnózy ochorenia PBC postačuje kombinácia kritérií 1 a 2 alebo 1 a 3:

- viac ako 6 mesiacov trvajúce zvýšenie aktivity ALP v sére pečevého pôvodu pri normálnom náleze na biliárnom strome detegovanom pomocou USG, EUS alebo MRCP;
- pozitívita AMA (titer $> 1:40$) alebo pozitívita anti-sp100 a anti-gp210 subtypov ANA;
- histologický nález postihnutia interlobulárných žlčovodov nehnisavou obštruktívnou cholangitídou.

Vzhľadom na vysokú špecifitu AMA protílátok pre diagnózu PBC nie je v súčasnosti potrebná biopsia pečene u všetkých pacientov (F e j f a r a kol., 2018).

Poruchy metabolizmu cholesterolu u pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou

Vzhľadom na to, že pečeň plní hlavnú úlohu v syntéze aj eliminácii cholesterolu, rôzne zmeny v metabolizme cholesterolu môžu byť indikátorom hepatálnej alebo biliárnej dysfunkcie (N e m e s a kol., 2016). Progresívna intrahepatálna cholestáza vedie k zmenám v metabolizme žlčových kyselín, k nedostatočnému uvoľňovaniu žlčových kyselín do duodena. Dôsledkom je pokles hydrolýzy tukov, znížené vstrebávanie tukov a v tukoch rozpustných vitamínov s následnou steatoreou, energetickým, minerálovým a vitamínovým deficitom a akumuláciou tukov v hepatocytoch a v plazme. V pečeni sa zvyšuje syntéza

cholesterolu a znižuje sa vychytávanie LDL častíc prostredníctvom LDL receptorov. Práve tieto zmeny majú za následok hyperlipidémiu u pacientov s PBC (R e s h e t n y a k a M a e v, 2022). Hyperlipidémia sa vyskytuje u 75 – 95 % pacientov s PBC (L o a e z a d e l C a s t i l l o a kol., 2019).

V skorých štádiách ochorenia je u pacientov s PBC zvýšený celkový cholesterol, fosfolipidy, LDL cholesterol, masťné kyseliny a je prítomný lipoproteín X (LpX) (R e s h e t n y a k a M a e v, 2022). Koncentrácie HDL u pacientov s PBC sú variabilné a závisia od štádia ochorenia. HDL je zvýšený u pacientov v počiatočných štádiách, znížené koncentrácie v koncových. Skorý vzostup HDL je pravdepodobne dôsledkom inhibície hepatálnej lipázy a porušenej produkcie tohto enzýmu hepatocytmi. Hepatálna lipáza uľahčuje katabolizmus HDL. Pokles HDL v pokročilých štádiách PBC napriek zníženej aktivite hepatálnej lipázy je spojený so súčasným deficitom lecitín:cholesterol acyl transferázy (LCAT) (S o r o k i n a kol., 2007).

Lipoproteín X

Pri separácii lipoproteínov prostredníctvom stĺpcovej chromatografie sa v LDL oblasti pri závažnej cholestáze detegujú LpY (na TAG bohatá častica), LpX a normálne LDL častice (R a o a kol., 2017). Termín lipoproteín X pochádza od S e i d e l a a kol., ktorí v roku 1969 identifikovali abnormálnu lipoproteínovú časticu imunochemicky odlišnú od lipoproteínu (a) u pacientov s PBC. Vzhľadom na jeho denzitu sa predtým označoval ako Lp „d < 1,063“ alebo aj ako obštrukčný lipoproteín. Densitou sa LpX blíži k LDL časticiam, fyzikálna veľkosť je podobná VLDL časticiam, prípadne väčšia (Obr. 2 a 3). Podobne ako VLDL, aj LpX častica je schopná rozptyľovať svetlo a spôsobiť vizuálnu turbiditu. Atypický LpX migruje v oblasti betaglobulínov.

Obr. 2: Lipoproteínový profil a elektroforéza. Dráha 1 predstavuje kontrolnú vzorku, dráha 2 vzorku pacienta s primárnou biliárnou cholangitídou. Šípky označujú pozíciu HDL a LDL. Tmavý zamazaný prúžok s migráciou v regióne LDL predstavuje LpX (prevzaté z Farooqi a Hashim, 2015)

Obr. 3: Elektroforéza sérových lipoproteínov znázorňujúca migráciu lipoproteínu X ku katóde (prevzaté z Rao a kol., 2017)

Lipoproteín X predstavuje unikátnu lipoproteínovú časticu, ktorá je zložená z lipidovej dvojvrstvy s priemerom 30 – 70 nm obklopujúcej vnútorný kompartment (Foley a kol., 2009). Táto častica je zložená hlavne z fosfolipidov (66 %), voľného cholesterolu (22%), proteínov (6 %), esterifikovaného cholesterolu (3 %), TAG (3 %). Zo žlčových kyselín je hlavným komponentom LpX kyselina litocholová (R a o a kol., 2017). Hlavnou proteínovou zložkou je albumín v jadre častice a apoC, apoE a apoA1 na jej povrchu (R e s h e t n y a k a M a e v, 2022).

Jedným z najvýznamnejších znakov v štruktúre LpX je chýbanie apoB, hlavnej časti LDL častíc, ktoré predstavujú kľúčový faktor vo vývoji aterosklerotických plakov (H e i n l a kol., 2017). V dôsledku chýbania apoB na povrchu LpX, tieto častice nie sú odstraňované prostredníctvom LDL receptorov na hepatocytoch (iba malé množstvo prostredníctvom väzby cez apoE), ale za pomoci retikuloendotelového systému (F e l l i n a M a n z a t o, 2019). Vďaka absencii apoB zohráva LpX úlohu v odstraňovaní nadbytočných žlčových kyselín a neesterifikovaného cholesterolu preberaného z iných lipoproteínových častíc, pri ktorom je obchádzaná pečeň (R e s h e t n y a k a M a e v, 2022).

Lipoproteín X sa nepovažuje za aterogénnu časticu. V prítomnosti LpX je znížená oxidácia LDL častíc (R a o a kol., 2017). Bolo dokázané, že u pacientov s PBC sú LDL častice istým spôsobom chránené voči ich oxidácii v závislosti na množstve LpX. Okrem toho došlo v prítomnosti LpX aj k zníženiu nežiaducich účinkov už oxidovaných LDL častíc na endotelové bunky (C h a n g a kol., 2004).

Prítomnosť LpX sa typicky prejavuje nízkymi koncentraciami apoB-100 spolu s vysokými koncentraciami celkového cholesterolu. Zvyčajná cieľová hodnota apoB-100 je menej ako 0,9 g·L⁻¹, čo korešponduje s koncentráciou LDL cholesterolu menej ako 3,0 mmol·L⁻¹. Pomer

apoB-100 k celkového cholesterolu je fyziologicky 1:2, avšak v prípade významnej tvorby LpX aj 1:10. Pokiaľ je pri zvýšenej koncentrácii LDL cholesterolu koncentrácia apoB-100 menej ako $0,9 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, hypolipidemická liečba nie je potrebná a predpokladá sa prítomnosť neaterogénneho LpX (N e m e s a kol., 2016).

Počiatkové vyšetrenie pacientov s PBC by tak malo zahŕňať aj skrining tradičných rizikových faktorov ako fajčenie, diabetes, hypertenzia, zvýšenie BMI a lipidový panel vrátane vyšetrenia apoB-100. Bežné vyšetrenie lipidov neumožňuje odlíšiť LpX a LDL, čím sa LDL vyšetrenie stáva nedostatočným na stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika. Keďže apoB-100 sa na časticiach LpX nenachádza, jeho stanovenie pomáha odlíšiť LpX od LDL. ApoB-100 je preto vhodné na stratifikáciu rizika u pacientov s PBC, jeho vyšetrením je možné zamedziť nadmernému predpisovaniu statínov pri zvýšení LDL u pacientov s PBC (M e l e a kol., 2022).

Lipoproteín X prispieva k hypercholesterolémii aj zvýšením syntézy cholesterolu v pečeni, zabraňuje vychytávaniu chylomikrónových remnantov hepatocytmi, čím dochádza k poklesu obsahu cholesterolu v hepatocytoch a zvyšuje sa aktivita 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A (HMG-Co-A) reductázy. Bolo dokázané, že LpX zvyšuje celkové množstvo HMG-Co-A reductázy v hepatocyte priemerne dvojnásobne a jej enzýmovú aktivitu viac ako päťnásobne v porovnaní s kontrolami bez prítomnosti LpX (S o r o k i n a kol., 2007).

Kardiovaskulárne riziko u pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou

Hypercholesterolémia je známym rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Výsledky štúdií u pacientov s PBC o vzájomnom vzťahu hypercholesterolémie a zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom sú protichodné a stále nejasné (S u r a w e e r a a kol., 2018). Vo všeobecnej populácii bola dokázaná zvýšená kardiovaskulárna morbidita a mortalita u pacientov s hodnotami celkového cholesterolu $\geq 7,2 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ (L o n g o a kol., 2002). Mortalita pacientov s PBC je oproti všeobecnej populácii trikrát vyššia, avšak podiel kardiovaskulárnej mortality ostáva nejasný (L o r i a a kol., 2014). Väčšina štúdií dosiaľ nepotvrdila zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s PBC bez známok súčasného metabolického syndrómu (MS). Hypercholesterolémia u pacientov s PBC nie je asociovaná so subklinickou aterosklerózou, hodnotenou meraním intimo-mediálnej hrúbky karotíd v porovnaní s pacientmi s PBC bez hypercholesterolémie (W a h - S u a r e z a kol., 2019).

Špecifický lipidový profil u pacientov s PBC pravdepodobne prispieva k tomu, že hypercholesterolémia u pacientov s PBC nevedie k ateroskleroze v takom rozsahu, ako u zdravej populácie. K nízkemu stupňu aterogenicity u pacientov s PBC môže prispievať zvýšená sérová koncentrácia HDL a znížená agregácia trombocytov. Súčasťou častíc HDL sú apolipoproteíny A1 a A2. Apolipoproteín A1 (apoA1) má pravdepodobne antiaterogénne vlastnosti. U pacientov s PBC je frakcia celkového apolipoproteínu A vyššia a jeho distribúcia je posunutá smerom k zvýšeným hodnotám apoA1, čo vysvetľuje ich protektívny kardiovaskulárny účinok.

Lipoproteín (a) (Lp(a)) predstavuje nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Pacienti s hypercholesterolémiou v dôsledku PBC majú koncentrácie Lp(a) podobné koncentráciám jedincov bez hypercholesterolémie (S u r a w e e r a a kol., 2018).

Ďalším významným predstaviteľom antiaterogénnych faktorov s protektívnym účinkom voči ateroskleróze a MS je adiponektín. V skupine pacientov s PBC boli signifikantne vyššie hodnoty adiponektínu, leptínu a rezistínu, avšak iba adiponektín bol spojený aj s histologickou progresiou PBC a jeho hodnoty negatívne korelovali s BMI. Hodnoty adiponektínu navyše korelovali nezávisle s vekom, Mayo risk skóre (prognostický index PBC) a hodnotami GMT.

Keďže do klírensu adiponektínu je zapojená aj biliárna sekrécia, progresívna cholestáza môže podporovať intrahepatálnu akumuláciu adiponektínu (F l o r e a n i a kol., 2008).

Meranie intimo-mediálnej hrúbky karotických artérií predstavuje bezpečný, neinvazívny a relatívne lacný prostriedok na detekciu subklinickej aterosklerózy. Intimo-mediálna hrúbka karotickej artérie koreluje s prítomnosťou kardiovaskulárnych rizikových faktorov a s výskytom kardiovaskulárnych ochorení. Talianski autori hodnotili USG karotíd u pacientov s PBC (38 % z nich s hypercholesterolémiou) a v kontrolných skupinách s hypercholesterolémiou a s normálnymi hodnotami cholesterolu. Vyššie hodnoty intimo-mediálnej hrúbky a vysoká prevalencia karotickej stenózy boli zistené len v skupine kontrol s hypercholesterolémiou, nie u pacientov s PBC s korešpondujúcimi hodnotami cholesterolu (A l l o c a a kol., 2006).

Vplyv metabolického syndrómu na progresiu primárnej biliárnej cholangitídy

Okrem hypercholesterolémie u pacientov s PBC môžu prispievať k vyššiemu kardiovaskulárnemu riziku aj ďalšie rizikové faktory, ako to bolo potvrdené v prípade súčasne

prítomnej hypertenzie alebo MS (W a h - S u a r e z a kol., 2019). Metabolický syndróm môže ovplyvňovať ochorenie pečene viacerými mechanizmami, ako napr. zvýšením voľných kyslíkových radikálov, indukciou peroxidácie lipidov s následnou stimuláciou syntézu extracelulárnej matrix hviezdovitými bunkami (F l o r e a n i a kol., 2015). Metabolický syndróm je spojený nielen s kardiovaskulárnou morbiditou, ale aj s metabolicky asociovanou tukovou chorobou pečene (MAFLD). Prevalencia MAFLD koreluje s prevalenciou obezity a inzulínovej rezistencie a pravdepodobnosť metabolicky asociovanej steatohepatitídy (MASH) a pokročilejších štádií MAFLD sa zvyšuje, ak sú súčasne prítomné viaceré znaky MS.

Na základe týchto údajov Hindi a kol. (2012) predpokladali, že koexistencia jedného alebo viacerých znakov MS a prítomnosť histologických črt MASH je spojená s pokročilou fibrózou u pacientov s PBC a vykonali retrospektívnu analýzu pacientov diagnostikovaných s PBC. Hodnotili výskyt známok MS a histologických známok MASH a ich koreláciu so štádiom fibrózy a biliárneho postihnutia. Autori potvrdili významnú asociáciu medzi obezitou (BMI > 25) a MASH s pokročilou fibrózou pacientov s PBC. Prítomnosť portálneho zápalu s poškodením biliárnych kanálikov bola nájdená u pacientov s obezitou aj MAFLD/MASH. Z toho vyplýva, že klinické a histologické znaky MAFLD majú klinický význam a negatívne ovplyvňujú progresiu ochorenia pacientov s PBC (H i n d i a kol., 2012). Výsledky tejto štúdie sú v súlade s výsledkami talianskej štúdie Sorrentina a kol. s 274 pacientami s AMA-pozitívnou PBC, ktorí taktiež potvrdili výskyt steatózy (40,5 %) a steatohepatitídy u 14,9 % pacientov s PBC. Potvrdili nezávislú asociáciu medzi oxidačným stresom, steatózou, vyšším BMI a abúzom alkoholu a pokročilejším štádiom PBC (S o r r e n t i n o a kol., 2010).

Viscerálny tuk sa významne podieľa na vývoji MS a kardiovaskulárnych ochorení. Pacienti s PBC majú podľa Alempijevica a kol. (2011) nižšie množstvo viscerálneho tuku, čo môže prispievať k nižšej incidencii kardiovaskulárnych príhod napriek značnej hypercholesterolémii (A l e m p i j e v i c a kol., 2011). Floreani a kol. (2015) vo svojej štúdií hodnotili výskyt MS v súvislosti s PBC analýzou nálezov databázy pacientov s dlhodobým sledovaním. V skupine pacientov s PBC bol MS zistený u 32,1 % pacientov. Pacienti s MS mali podobný biochemický profil ako pacienti bez MS, okrem hodnôt HDL cholesterolu a TAG. Pacienti s MS mali väčšie BMI a väčší obvod pásu. Priemerný vek v čase stanovenia diagnózy u pacientov s PBC

a MS bol taktiež signifikantne vyšší. V oboch skupinách pacientov bola závažnosť ochorenia (podľa histologického štádia a Mayo risk skóre) podobná. Počas sledovania bola incidencia kardiovaskulárnych príhod vyššia u pacientov s MS, ale ich prežívanie sa od skupiny pacientov bez MS neodlišovalo (F l o r e a n i a kol., 2015).

ZÁVER

Hypercholesterolémia, najmä v podobe zvýšenia LDL cholesterolu, je známym rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Typickým nálezom u pacientov s PBC sú zmeny v metabolizme lipidov, avšak výsledky štúdií o vzájomnom vzťahu hypercholesterolémie u pacientov s PBC a ich zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom sú protichodné a stále nejasné. Patologický lipidový profil u pacientov s PBC charakterizuje hypercholesterolémia so značne zvýšenými TAG, HDL aj LDL cholesterolom, pričom ich koncentrácie závisia aj od štádia ochorenia. Špecifický lipidový profil u pacientov s PBC pravdepodobne prispieva k tomu, že hypercholesterolémia u pacientov s PBC nevedie k aterogenéze v takom rozsahu, ako u zdravej populácie. K nízkemu stupňu aterogenicity môže prispievať zvýšená sérová koncentrácia HDL a znížená agregácia trombocytov. Lipoproteín (a) predstavuje nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Pacienti s hypercholesterolémiou v dôsledku PBC majú koncentrácie Lp(a) podobné koncentráciám jedincov bez hypercholesterolémie.

Metabolický syndróm je spojený nielen s kardiovaskulárnou morbiditou, ale aj s metabolicky asociovanou tukovou chorobou pečene. Súčasná prítomnosť znakov MS u pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou môže viesť k ich vyššiemu kardiovaskulárnemu riziku.

ZDROJE

- 1. Alempijevic, T. et al. (2011):** Ultrasound measurement of visceral fat in patients with primary biliary cirrhosis. In *Vojnosanit Pregl* 2011;68:739–743. doi: 10.2298/VSP1109739A.
- 2. Allocca, M. et al. (2006):** Hypercholesterolaemia is not associated with early atherosclerotic lesions in primary biliary cirrhosis. In *Gut* 2006;55:1795–1800. doi: 10.1136/gut.2005.079814.
- 3. European Association for the Study of the Liver (2017):** EASL Clinical Practice Guidelines: the diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. In *J Hepatol* 2017; 67(1): 145 – 172. doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.022.

- 4. Farooqi, M. S. et Hashim, I. A. (2015):** A woman with primary biliary cirrhosis and hyponatremia. In *Clinical Chemistry* 61:8 1028–1032 (2015).
- 5. Fejfar, T. a kol. (2018):** Primární biliární cholangitida – doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu. In *Gastroent Hepatol* 2018; 72(2): 109 – 118.
- 6. Fellin, R. and Manzato, E. (2019):** Lipoprotein-X fifty years after its original discovery. In *Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases* (2019) 29, 4-8.
- 7. Floreani, A. et al. (2008):** Plasma adiponectin levels in primary biliary cirrhosis: a novel perspective for link between hypercholesterolemia and protection against atherosclerosis. In *Am J Gastroenterol* 2008;103:1959–1965. doi: 10.1111/j.1572-0241.2008.01888.x.
- 8. Floreani, A. et al. (2015):** Metabolic syndrome associated with primary biliary cirrhosis. In *J Clin Gastroenterol* 2015;49:57–60. doi: 10.1097/MCG.000000000000029.
- 9. Floreani, A. et al. (2017):** Geoepidemiology and changing mortality in primary biliary cholangitis. In *J Gastroenterol* (2017) 52:655–662. DOI 10.1007/s00535-017-1333-2.
- 10. Foley, K. F. et al. (2009):** A Patient with Primary Biliary Cirrhosis and Elevated LDL Cholesterol. In *Clinical Chemistry* 55:1 (2009).
- 11. Heini, R. E. et al. (2017):** Lipoprotein-X disease in the setting of severe cholestatic hepatobiliary autoimmune disease. In *Journal of Clinical Lipidology* (2017) 11, 282–286.
- 12. Hindi, M. et al. (2013):** Primary Biliary Cirrhosis is More Severe in Overweight Patients. In *J Clin Gastroenterol*. 2013 Mar;47(3):e28-32. doi: 10.1097/MCG.0b013e318261e659.
- 13. Huang, Y. Q. (2016):** Recent advances in the diagnosis and treatment of primary biliary cholangitis. In *World J Hepatol* 2016 November 28; 8(33): 1419-1441. ISSN 1948-5182 (online).
- 14. Chang, P. Y. et al. (2004):** Lipoprotein-X reduces LDL atherogenicity in primary biliary cirrhosis by preventing LDL oxidation. In *J Lipid Res* 2004;45:2116–2122. doi: 10.1194/jlr.M400229-JLR200.
- 15. Loeza-del Castillo, A. M. et al. (2019):** Patterns of serum lipids derangements and cardiovascular risk assessment in patients with primary biliary cholangitis. *Annals of Hepatology* 18 (2019) 879–882 <https://doi.org/10.1016/j.aohep.2019.07.006>.
- 16. Longo, M. et al. (2002):** Hyperlipidaemic state and cardiovascular risk in primary biliary cirrhosis. In *Gut* 2002;51:265–269. doi: 10.1136/gut.51.2.265.
- 17. Loria, P. et al. (2014):** Cardiovascular risk, lipidemic phenotype and steatosis. A comparative analysis of cirrhotic and non-cirrhotic liver disease due to varying etiology. In *Atherosclerosis* 232 (2014) 99e109.
- 18. Mele, A. A et al. (2022):** Hyperlipidemia in the Setting of Primary Biliary Cholangitis: A Case Report and Review of Management Strategies. *Cureus* 14(11): e31411. DOI 10.7759/cureus.31411.
- 19. Nemes, K. et al. (2016):** Cholesterol metabolism in cholestatic liver disease and liver transplantation: From molecular mechanisms to clinical implications. In *World J Hepatol* 2016 August 8; 8(22): 924-932. ISSN 1948-5182 (online).
- 20. Rao, N. et al. (2017):** Lipoprotein X in autoimmune liver disease causing interference in routine and specialist biochemical investigations. In *Clinical Lipidology* 2017, 12:1, 8-13.
- 21. Reshetnyak, V. I. (2015):** Primary biliary cirrhosis: Clinical and laboratory criteria for its diagnosis. In *World J Gastroenterol* 2015 July 7; 21(25): 7683-7708 ISSN 2219-2840 (online).
- 22. Reshetnyak, V. I. et Maev, I. V. (2022):** Features of Lipid Metabolism Disorders in Primary Biliary Cholangitis. *Biomedicines* 2022, 10, 3046. <https://doi.org/10.3390/biomedicines10123046>.
- 23. Sorokin, A. et al. (2007):** Primary biliary cirrhosis, hyperlipidemia, and atherosclerotic risk: a systematic review. In *Atherosclerosis* 2007;194: 293–299. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2006.11.036.
- 24. Sorrentino, P. et al. (2010):** Oxidative stress and steatosis are cofactors of liver injury in primary biliary cirrhosis. In *J Gastroenterol*. 2010 Oct;45(10):1053-62. doi: 10.1007/s00535-010-0249-x.
- 25. Suraweera, D. et al. (2018):** Risk of Cardiovascular Events in Patients with Primary Biliary Cholangitis - Systematic Review. In *Journal of Clinical and Translational Hepatology* 2018 vol. 6 | 1–8.
- 26. You, H. et al. (2023):** Guidelines on the Diagnosis and Management of Primary Biliary Cholangitis (2021). *Journal of Clinical and Translational Hepatology* 2023 vol. 11(3) | 736–746 DOI: 10.14218/JCTH.2022.00347.
- 27. Wah-Suarez, M. I. et al. (2019):** Hyperlipidaemia in primary biliary cholangitis: treatment, safety and efficacy. *Frontline Gastroenterology* 2019;10:401–408. doi:10.1136/flgastro-2018-10112.